

Agriculture et territoires à faible niveau d'intrants - intégrer les connaissances pour améliorer l'agriculture basée sur les écosystèmes

Bulletin annuel LIFT No 1

janvier 2019

LE PROJET LIFT EN BREF

Objectif : identifier et comprendre les déterminants socio-économiques et politiques influençant le développement d'approches écologiques en agriculture, et évaluer la performance et la durabilité de ces approches, à partir de différents systèmes agricoles à différentes échelles d'analyse, de l'exploitation agricole au territoire.

Consortium : 17 partenaires de 12 pays de l'Union Européenne.

Durée : 48 mois, du 1er mai 2018 au 30 avril 2022.

Les approches écologiques en agriculture suscitent un intérêt croissant en Europe. À mesure que cet intérêt grandit, il est urgent d'évaluer les contributions potentielles de ces pratiques écologiques, les contextes dans lesquels elles fonctionnent et leur attrait pour les agriculteurs. En particulier, l'agriculture utilisant des pratiques écologiques doit être évaluée par rapport à l'objectif de promotion de **l'amélioration de la performance et de la durabilité** des exploitations agricoles et des territoires ruraux.

L'objectif général du projet de recherche LIFT (acronyme anglais pour « Agriculture et territoires à faible niveau d'intrants - intégrer les connaissances pour améliorer l'agriculture basée sur les écosystèmes ») est **d'identifier les avantages potentiels de l'adoption de l'agriculture utilisant des pratiques écologiques** dans l'Union européenne (UE), et de comprendre l'incidence des facteurs socio-économiques et politiques sur l'adoption, la performance et la durabilité de cette agriculture à différentes échelles, de l'exploitation au territoire. Pour atteindre cet objectif, le projet LIFT cherche à identifier les déterminants de l'adoption d'approches écologiques, et à **évaluer la performance globale** de ces approches par rapport à l'agriculture plus conventionnelle, à travers une gamme de systèmes d'exploitation et d'échelles géographiques.

LIFT développera également de nouveaux types d'accords privés et d'instruments de politique publique, susceptibles d'améliorer l'adoption, la performance globale de l'exploitation et sa contribution au développement durable des territoires ruraux. Pour ce faire, le projet LIFT propose un cadre innovant pour une évaluation multi-échelle du développement durable visant à identifier les chemins critiques vers l'adoption d'approches écologiques afin d'améliorer la fourniture de biens publics et de services écosystémiques. Cet objectif sera atteint grâce à **l'intégration de connaissances scientifiques transdisciplinaires et de l'expertise de différentes parties prenantes** afin de développer conjointement des outils innovants d'aide à la décision.

Le projet LIFT aidera à définir et appuyer les priorités de l'UE en matière d'agriculture et d'environnement afin de promouvoir la performance globale et la durabilité de l'agriculture. **Plus de 30 études de cas** seront réalisées afin de refléter l'énorme diversité des conditions socio-économiques et biophysiques de l'agriculture dans l'UE.

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne dans le cadre de la subvention No 770747

OBJECTIFS DU PROJET

Pour atteindre son but, le projet LIFT poursuivra les **objectifs scientifiques et techniques** suivants :

1. Examiner les facteurs socio-économiques et politiques qui entravent ou renforcent le développement et l'adoption d'approches écologiques.
2. Evaluer et comparer la performance globale et la durabilité des systèmes agricoles à travers différents niveaux de mise en œuvre d'approches écologiques et à différentes échelles.
3. Proposer de nouveaux accords privés et de nouveaux instruments politiques susceptibles d'améliorer la performance et la durabilité, ainsi que le développement de l'agriculture écologique.
4. Produire des informations complètes sur les approches écologiques basées sur un large éventail d'études de cas et combiner des méthodologies pertinentes (approches qualitative, quantitative, participative, modélisation) et des acteurs (scientifiques, socio-professionnels, politiques).
5. Diffuser les résultats du projet adaptés aux besoins des bénéficiaires, y compris en utilisant des outils numériques d'aide à la décision, un cours de formation ouvert au public en accès libre sur internet (MOOC) et en communiquant les résultats du projet aux étudiants, aux décideurs et aux conseillers agricoles.

PLAN DE TRAVAIL

Le projet LIFT consiste en 9 lots de travail (WP pour « workpackage » en anglais), tous interconnectés et se complétant de différentes manières. Six premiers lots de travail de recherche sont présentés sur le graphique en dessous. Les autres lots de travail (WP7 à 9) servent de support aux activités du projet.

Les lignes continues rouges indiquent les connexions et les transferts d'information entre les lots de travail (WP) ; les lignes rouges en pointillés représentent les boucles et flux de retour

Les objectifs scientifiques des lots de travail sont les suivants :

WP1 « Typologie des exploitations » déterminera le cadre de référence pour la typologie des exploitations dans le projet LIFT et développera un outil de classification accessible pour les utilisateurs potentiels.

WP2 « Adoption et incitations pour une transition vers des approches écologiques » s'intéressera à la chaîne de valeur afin d'analyser les influences exogènes et endogènes à l'adoption d'approches écologiques.

WP3 « Performance de l'agriculture écologique à l'échelle d'une exploitation » évaluera, à l'échelle de l'exploitation agricole, la performance technico-économique, la performance sociale, la

performance environnementale et les effets sur l'emploi dans les exploitations mettant en œuvre des approches écologiques.

WP4 « Aspects territoriaux des systèmes agricoles écologiques » examinera l'impact de l'adoption d'une agriculture écologique aux niveaux local, communal et régional.

WP5 « Analyse intégrative : compromis et synergies » développera un cadre intégratif pour évaluer la grande diversité d'avantages et de désavantages des approches écologiques.

WP6 « Rôle des politiques dans le développement de l'agriculture écologique » révélera les obstacles, opportunités et incitations qui influencent l'adoption d'approches écologiques dans les exploitations agricoles.

LES PRATIQUES ECOLOGIQUES DANS LIFT

LIFT couvre tout le spectre des approches en matière de pratiques agricoles dans les exploitations agricoles, des plus conventionnelles aux plus écologiques (c'est-à-dire plus respectueuses de l'environnement ou à bas intrants), avec pour objectif d'analyser un large éventail de pratiques écologiques. Le projet couvre à la fois les approches déjà définies (telles que l'agriculture biologique, à faible niveau d'intrants, agro-écologique, extensive, mettant en œuvre un contrôle biologique, à haute valeur naturelle), ainsi que celles qui n'ont pas encore été classées, mais qui peuvent être identifiées sur la base de divers critères (tels que les pratiques de gestion, le niveau de diversification au sein de l'exploitation).

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

L'implication des parties prenantes est l'un des éléments clés du projet LIFT. Les parties prenantes de divers groupes sont invitées à participer à la création de connaissances et à la mise en réseau, processus bénéfiques à la fois pour la production scientifique du projet, ainsi que pour la mise en œuvre pratique des approches écologiques dans les exploitations agricoles de l'UE.

Les parties prenantes incluent : les agriculteurs, les représentants d'agriculteurs (par exemple, les syndicats, les groupes de producteurs agricoles), les entreprises de l'amont (agrofourniture), de l'aval (transformateurs), les magasins, les autres acteurs économiques (banques, par exemple), les gouvernements et administrations locaux, les associations de citoyens (ayant des objectifs en matière d'environnement, de communautés, etc.), les organisations non gouvernementales (ONG) et les consommateurs.

Des ateliers participatifs avec des parties prenantes locales seront organisés chaque année dans 24 régions des pays de l'UE choisies pour les études de cas.

INFORMATIONS ET EVENEMENTS

La première réunion annuelle (inaugurale) du consortium LIFT s'est tenue à Rennes, en France, du 19 au 20 juin 2018.

La réunion inaugurale du projet LIFT a officiellement lancé les activités de recherche et a permis de coordonner les travaux prévus au cours de la première année du projet.

Au cours de la réunion, les équipes de recherche participant au projet et les lots de travail du projet LIFT ont été présentés. Le programme de la réunion comprenait des panels et des sessions parallèles. Les sessions parallèles ont permis de lancer les discussions entre les partenaires impliqués dans des lots de travail spécifiques et d'affiner le travail prévu.

Au total, 68 personnes ont participé à cette réunion, dont 61 directement impliquées dans l'activité de recherche, quatre membres du comité consultatif de LIFT, deux représentants de la Commission Européenne supervisant l'avancement du projet et un représentant du projet partenaire UNISECO financé par le même programme de recherche européen que LIFT.

Le premier atelier annuel avec les parties prenantes locales a eu lieu dans plusieurs régions de l'UE de novembre 2018 à février 2019.

Les ateliers de la première année du projet LIFT ont principalement été organisés sous la forme d'un Forum Hybride afin de garantir la participation active des parties prenantes locales.

Les opinions des parties prenantes recueillies lors de ces ateliers serviront aux travaux dans tous les lots de travail du projet LIFT, abordant des questions telles que : obstacles et solutions à la mise en œuvre de pratiques écologiques par les exploitations agricoles, innovation et rentabilité de l'agriculture biologique, évolution des technologies agricoles et effets économiques, sociaux et environnementaux.

RESULTATS DU PROJET

Le premier rapport scientifique a été publié : **D1.1. Review of the definition of the existing ecological approaches** (soit « Revue des définitions des approches écologiques existantes », rapport en anglais).

Le rapport peut être téléchargé à partir du site Web de LIFT : www.lift-h2020.eu.

Le rapport a été préparé par les partenaires des pays suivants : JRC (Italie), SRUC (Royaume-Uni), UNIBO (Italie), UBO (Allemagne), INRA (France).

Le rapport présente les premières étapes pour la définition d'un cadre identifiant les principaux systèmes d'exploitations agricoles et le degré d'adoption des pratiques écologiques par chacun d'entre eux. Cette première phase des travaux de typologie vise à fournir un cadre consolidé, composé de systèmes de production et de pratiques écologiques, et à essayer de définir à quel système se réfère une pratique spécifique.

Une revue de la littérature a été réalisée pour identifier les catégorisations existantes des types d'exploitations sur la base des degrés d'adoption de pratiques écologiques. L'analyse comprenait une consultation détaillée de trois bases de données : Web of Science - WoS Core Collections; Scopus; CAB direct.

Les résultats de cette revue ont permis d'identifier les systèmes de production agricoles suivants, classés en fonction du degré décroissant d'application des pratiques écologiques : agro-écologique, biologique et biodynamique, intégré, à faible niveau d'intrants, conservateur et conventionnel.

Sur la base de cette littérature et d'une évaluation d'experts, une approche de regroupement des pratiques agricoles a été proposée et une première tentative a été réalisée pour établir des relations entre les systèmes agricoles et les pratiques agricoles.

La prochaine étape consiste à intégrer des données réelles et différentes pratiques agricoles afin de caractériser les différentes exploitations en fonction de l'utilisation par celles-ci des pratiques écologiques.

POUR EN SAVOIR D'AVANTAGE SUR LE PROJET LIFT!

Pour vous tenir au courant des dernières informations, des résultats de la recherche et des ateliers prévus pour les parties prenantes dans votre région ou pour vous inscrire afin de recevoir des bulletins d'information et des nouvelles du projet LIFT, veuillez visiter notre site Web www.lift-h2020.eu, consulter nos comptes sur les réseaux sociaux ou contacter des représentants du projet LIFT via le site Web.

Projet LIFT coordonné par :

Les autres partenaires :

Coordinatrice du projet :
Laure Latruffe
INRA
Rennes, France

Responsable de la communication :
Vitaliy Krupin
IRWiR PAN
Varsovie, Pologne

Manager du projet :
Floriana-Alina Pondichie
INRA Transfert
Paris, France